

ХАЛҚАРО БЮДЖЕТ ҲАМКОРЛИК ТАШКИЛОТИ (INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP)НИНГ “БЮДЖЕТ ОЧИҚЛИГИ ИНДЕКСИ” (OPEN BUDGET INDEX)**Акбарова Хамидахон Солижон қизи**Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Бюджет-солиқ илмий тадқиқотлари
институтини, бош мутахассис<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142602>

Бугунги кунда бюджет очиклигини таъминлаш борасида қилинаётган самарали ишларнинг натижасида Ўзбекистоннинг кўплаб нуфузли рейтинглардаги ўрни юқорилаб бормоқда. Халқаро рейтинг ва индекслар ҳар бир мамлакат барқарор ривожланишининг, яъни иқтисодий ўсиш суръатлари, давлат бошқаруви ислохотлари, аҳолининг турмуш даражаси ошиши ҳамда инсон ҳуқуқлари муҳофазаси каби муҳим жиҳатларини намоён этади, бу эса ўз навбатида юртимизга хорижий инвесторларни жалб этиш ва улар учун қулай муҳит яратишда катта аҳамият касб этади.

Шу билан бирга Ўзбекистон ҳукумати томонидан халқаро нормаларга мувофиқ бюджет жараёнларини очиклаш борасида жуда муҳим ишлар амалга оширилаётганлигига қарамай халқаро миқёсда аҳамиятли ҳисобланган Бюджет очиклиги индекси (Open Budget Index, OBI) рейтингда Ўзбекистон ҳали эътироф этилмаган. Шу сабабли устувор вазифалар қаторида Халқаро Бюджет Ҳамкорлиги томонидан ўтказиладиган навбатдаги сўровларда мамлакатимиз иштирокини таъминлаш ҳамда OBI бўйича яхши натижаларга эришиш белгилаб қўйилган.

OBI рейтингда мамлакатимиз иштирокини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 25 февралдаги “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглар ва индекслардаги ўрнини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4210-сон Қарорида республиканинг халқаро рейтинглардаги ўрнини яхшилашни таъминлаш мақсадида бир қатор вазифалар, жумладан “Ўзбекистон Республикасининг тегишли рейтинглардаги ривожланиш жараёни тўғрисидаги ахборотларни, шунингдек, баҳоланаётган йўналишлар бўйича тавсиялар ва хорижий давлатларнинг илғор тажрибасини ўз ичига олган ахборотлар маълумот базасини яратиш” вазифаси ҳам белгиланган[1].

Мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлиги ва халқаро майдондаги имиджини мустаҳкамлаш, давлат органлари ва ташкилотларида халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашнинг янги механизмларини жорий қилиш шунингдек, 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизминини жорий қилиш тўғрисида”ги ПФ-6003-сонли Фармони қабул қилинган[2].

Бюджет очиклигининг индекси (Open Budget Index, OBI) - Халқаро бюджет ҳамкорлиги ташкилоти томонидан тузилган бюджет очиклиги тўғрисида тадқиқот бўлиб, турли мамлакатларда бюджет тизимларининг шаффофлигини баҳоланишнинг воситаси ҳисобланади. OBI учта кўрсаткич асосида шаклланади: бюджет очиклиги (transparency), фуқароларнинг (жамоатчиликнинг) бюджет жараёнидаги иштироки (participation) ва бюджет назорати (oversight) кўрсаткичи[3].

Халқаро бюджет ҳамкорлиги (International Budget Partnership-IBP) ташкилотининг Бюджет очиклиги ташаббуси доирасидаги Бюджет очиклиги индекси (Open Budget Index-OBI) бюджет очиклиги сўровномаси (Open Budget Survey-OBS) орқали мамлакатдаги бюджет маълумотларининг жамоатчилик учун очиклиги ва ҳисобдор бюджет тизимларини тадбиқ қилишни ривожлантиришга қаратилган глобал тадқиқот ва тарғибот дастуридир.

2006 йилдан бошланган Бюджет очиклиги сўровномаси (Open Budget Survey-OBS) дунёдаги ягона мустақил, таққосланадиган ва фактларга асосланган тадқиқот воситаси бўлиб, у бошқарув ва ҳисобдорликнинг муҳим жиҳатларини ўлчайди. Бюджет очиклиги сўровномаси (Open Budget Survey-OBS) ҳар икки йилда бир мартаба ўтказилиб келинади ва охириг сўров 2021 йилда ўтказилган.

Сўровнома 228 та саволдан иборат бўлиб, одатда сўров ўтказиладиган мамлакатлардаги тадқиқотчилар томонидан тўлдирилади. Тадқиқотчиларнинг деярли барчаси фуқаролик жамияти институтлари ёки илмий тадқиқот муассасалари вакиллари дир. OBS жавоблари 100 баллик тизимда баҳоланади. OBI методологиясига кўра камида 61 балл тўпланганда “жамоатчилик учун етарли маълумот очикланган” деб юритилади. Сўровнома 16-18 ой давом этади.

Бюджет очиклиги сўровномасидаги (Open Budget Survey-OBS) 228 та саволдан 145 таси баҳоланадиган, 83 таси баҳоланмайдиган саволлар дир. Сўровномадаги 145 та баҳоланадиган саволдан 109 таси бюджет маълумотларининг жамоатчиликка очиклигини, 18 таси аҳолининг бюджет жараёнида иштирок этиш имкониятларини, қолган 18 таси эса қонун чиқарувчи ва олий аудиторлик ташкилоти ролини баҳолайди.

Сўровномадаги саволларнинг аксарият қисми тадқиқотчилардан бешта жавоблардан бирини танлашни талаб этади. “а” жавоби энг яхши амалиётни тавсифлайди ва стандартнинг тўлиқ ёки ошириб бажарилганлигини ифодалайди, “b” жавоби яхши амалиётни тавсифлайди ва стандартнинг асосий элементлари бажарилганлигини кўрсатади. “с” жавоби тегишли стандартга эришиш учун минимал ҳаракатлар бажарилганлигини ва “d” жавоби эса стандарт умуман бажарилмаганлигини кўрсатади. Сўровномада “е” жавоби ҳам мавжуд бўлиб, бу жавоб белгиланганда ушбу стандарт қўлланилмаслигини билдиради. Сўровномадаги баъзи саволларда фақат учта жавоб бўлиши мумкин: “а” - (100 балл) - стандарт бажарилганлигини, “b” - (0 балл) - стандарт бажарилмаганлигини, ёки “с” - ушбу стандарт бу мамлакатда қўлланилмаслигини ифодалайди.

Юқорида таъкидланганидек, бюджет очиклиги сўровномаси 120 та давлатда миллий бюджетларнинг шаффофлиги, назорати ва иштироки бўйича дунёдаги ягона қиёсий, мустақил ва мунтазам баҳолаш тизимидир. Хусусан, Грузия Жанубий Африка ва Янги Зеландияни ортда қолдириб Халқаро бюджет ҳамкорлиги (International Budget Partnership-IBP) томонидан Очик бюджет сўрови орқали 120 мамлакат орасида ўтказилган 2021 йилги Очик бюджет индексида биринчи ўринни эгаллаган. Ўртача глобал шаффофлик кўрсаткичи 100 баллдан 45 баллни ташкил этиб, Грузия 100 баллдан 87 балл, Жанубий Африка 86 балл ҳамда Янги Зеландия 85 баллга эга бўлган.

Маълумки, сўровномада барча мамлакатлар бюджет жараёнининг турли нуқталарида чоп этилиши керак бўлган саккизта асосий бюджет ҳужжатлари (бюджет лойиҳаси, бюджет ижроси таклифи (Бюджетнома), тасдиқланган бюджет, фуқаролар учун бюджет, дастлабки ҳисобот, ярим йиллик ҳисобот, йил якуни ҳисоботи ва аудит ҳисоботи) ўз вақтида чиқарилиши ва мазмуни кўриб чиқилиши билан бюджет маълумотларининг жамоатчиликка тақдим этилиши ва бу маълумотларнинг жамоатчилик учун очиклиги

баҳоланади. Мамлакатимизда бюджет маълумотларининг жамоатчилик учун очиклиги ва бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш ҳамда уларнинг ўз фикрини изчил баён қилишга доир бир қатор ишлар амалга оширилиб келинмоқда. Хусусан, Ўзбекистонда 2018 йилдан буён “Фуқаролар учун бюджет” нашри доимий равишда, 2018 йилдан “Бюджетнома” нашр қилинмоқда, 2020 йилдан “Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисидаги қонун” қабул қилинмоқда. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси давлат бюджети ва давлат мақсадли жамғармаларининг ярим йиллик ҳисоботи нашр қилинмоқда.

Бюджет очиклиги индексида юқори ўринларга эришиш учун юқорида келтирилган ҳужжатлар жуда муҳим ҳисобланади. Ушбу ҳужжатларнинг чоп этилиши, кенг жамоатчиликка очикланиши ҳамда уларнинг кенг қамровлигини оширилиши, бундан ташқари хориж мамлакатларининг энг яхши амалиётларини ҳамда ИВР экспертлари томонидан мазкур мамлакатларга берилган тавсияларни ўрганилиши Ўзбекистоннинг “Бюджет очиклиги индекси”га киритилганда унинг индексдаги юқори ўринни эгаллашидаги эҳтимолини янада ортишига хизмат қилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 25 февралдаги “ Ўзбекистон Республикасининг Халқаро рейтинглар ва индекслардаги ўрнини яхшилаш чоратadbирлари тўғрисида”ги ПҚ-4210-сон қарори. Интернет ресурс: <https://lex.uz/docs/4215422>;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида”ги ПФ-6003-сонли Фармони. Интернет ресурс: <https://lex.uz/docs/4838762>;
3. Open Budget Survey 2021. Интернет ресурс: <https://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Open-budget-survey-2021.pdf>.